

BUYUK JADIDIMIZ MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOVNING JADIDCHILIK HARAKATLARI

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotation: In this article, it is about the actions of Jadidism that Munavvar Qari Abdurashikhanov added to Jadidism, and about the role of Jadidism in the present day. During the reading of this article, you will gain a lot of new knowledge about the difficulties in life and creativity of our great grandfather Munavvar Qori Abdurashidkhanov. This article also talks about the recognitions given to our jadid by our government.

Key words: Education, modern schools, society, path of independence, editor.

Аннотация: В данной статье речь идет о действиях джадидизма, которые Мунаввар Кари Абдурашиханов добавил к джадидизму, и о роли джадидизма в наши дни. В ходе прочтения этой статьи вы почерпнете много новых знаний о трудностях жизни и творчества нашего прадеда Мунаввара Кори Абдурашидханова. В этой статье также говорится о признаниях, данных нам нашим правительством.

Ключевые слова: Образование, современная школа, общество, путь независимости, редактор.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatlari haqida aynan Munavvar qori Abdurashidxonovning jadidchilikga qo'shgan hissasi, jadidchilikning hozirgi kundagi o'rni haqida so'z borgan. Siz ushbu maqolani o'qish davrida buyuk jadidimiz Munavvar qori Abdurashidxonov ijod va hayot yo'lidagi qiyinchiliklar borasida ham ko'plab yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Hamda ushbu maqolada jadidimizga hukumatimiz tomonidan ko'rsatilgan e'tiroflar haqida ham so'z borgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, jadid maktablari, jamiyat, istiqlol yo'li, muharrir.

Munavvar qori Abdurashidxonov 1878-yili Toshkent shaharda ziyoli oilada dunyoga keladi. Va uning bolalik yillari juda qiyin davrlarga to'g'ri kelgan. Ya'ni 1892-yil 24-iyunda boshlangan "Vabo qo'zg'oloni" paytida Munavvarqori 14 yashar bola edi. Munavvarxon birinchi ta'lim-tarbiyani onasi Xosiyatxon otindan oladi. Xat-savodi chiqqach, o'sha davrda dovrug'i chiqqan Usmon domladan saboq oldi. Akalari ta'sirida voyaga yeta bordi. Qur'oni karimni xatm qilib, "qori" unvonini olgach, hali ilmga yaxshi kirib bora olmaganini fahmladi. "Yunusxon podsho"

madrasasida bir necha yil tahsil ko‘rdi, biroq olgan ilmidan qoniqmadi. 1898-yili Buxoroga borib hadis, fiqh, ilmi tafsir va boshqa sohalar bo‘yicha tahsilni davom ettirdi. Biroq Buxoro madrasalarining imperiya hukumati siyosiy vakilining nazoratida ekanligi va u yerda Munavvarqori orzu qilgan ilmning yo‘qligi ham uni Buxoroni tark etishga majbur qilgan. Munavvarqori 1901-yili Toshkent shahrida ilk usuli savtiya maktabini ochadi. Maktabda darslarni tashkillashtirish uchun Munavvarqori dastlab Qrim va Tataristondagi o‘qituvchilar tuzgan dastur va adabiyotlardan foydalanadi. 1907-yilga kelib esa o‘zi “Adibi avval” darsligini tuzadi. O‘zbek tilining deyarli ilk alifbolaridan bo‘lgan bu kitob Saidrasul Aziziyning darsligi bilan oldinma-keyin bosilib chiqdi. U tez orada Turkistondagi barcha maktab o‘qituvchilari tomonidan yaxshi kutib olindi va amaliyotga tatbiq qilindi. Arxiv hujjatlariga qaraganda Munavvarqorining bu kitobi S. Aziziyning “Ustodi avval” kitobi bilan barobar rus-tuzem maktablarida ham o‘qitilgan. Munavvarqorining “Adibi avval” kitobi Mahmudxo‘ja Behbudiyning tojik bolalari uchun mo‘ljallangan (1906) “Alifboi maktabi islomiya” va “Salim-ul-avval” kitoblaridan har jihatdan farq qilardi. Shu bois uning darsligidan rus-tuzem maktablarida foydalanish uchun ruxsat beriladi. U 1907-yilning oxirida ikkinchi darsligi – “Adibus-soniy”ni nashr ettiradi. 1910 – 1911-yillardan boshlab usuli jadid maktabini ochgan.

O‘zbek milliy matbuotining paydo bo‘lishini ham Munavvarqori faoliyatisiz tasavvur qilish mumkin emas. 1906-yildan “O‘rta Osiyoning umrguzorligi, taraqqiy”, “Taraqqiy” gazetalarida adabiy xodim. Shu yili noshir va muharrir sifatida “Xurshid” gazetani tashkil etgan. “Shuhrat” (1907), “Tujjor” (1907), “Osiyo” (1908) gazetalarini g‘oyaviy boshqargan va adabiy xodim vazifasini bajargan. Yuqoridagi gazetalar yopilsa-da, Munavvarqori matbuot sohasidagi faoliyatini aslo susaytirmaydi. 1909-yili u tashkilotchilikka teng huquqli bo‘lgan fikrdoshlari bilan birga “Xayriya” jamiyatini tashkil etadi. Ubaydulla Xo‘jayev, Toshpo‘latbek Norbo‘tabekov kabi huquqshunos do‘stlari bilan bir qatorda jamiyatning nizomini ishlab chiqadi. Maslakdoshi Ubaydulla Xo‘jayev bilan birga “Sadoyi Turkiston” gazetasini tashkil etadi. Ubaydulla Xo‘jayev rus tilida benazir bo‘lsa-da, o‘zbekchasi bir oz sust edi. Shu bois asosiy ish Munavvarqorining zimmasiga tushgan. 1914–1915-yillari chiqqan “Sadoyi Turkiston” gazetasida do‘stlari Ubaydulla Xo‘jayev (noshir va bosh muharrir), Abdulla Avloniy (muharrir), To‘lagan Xo‘jamiyrov – Tavallo (muharrir), Abdulhamid Sulaymon – Cho‘lpon (avval xat tashuvchi, keyin Andijon bo‘yicha muxbir), Abdurauf Muzaffarzoda (sayyor muxbir), Mirmuhsin Shermuhamedov (muxbir), Shokirjon Rahimiy (muxbir), No‘shiravon Yovushev (sayyor muxbir) bilan birga gazetaning ijtimoiy-siyosiy, adabiy-badiiy jihatdan

yuksak cho‘qqiga olib chiqdi. Munavvarqori gazetada ishlash bilan cheklanmaydi. U 1915-yil mart oyidan boshlab Toshkentda nashr etila boshlagan “Al-isloh” jurnaliga asos soladi, ayrim sabablarga ko‘ra, jurnalning rasmiy hujjatlarini faqat Abdurahmon Sayyoh Sodiqov nomiga rasmiylashtiradi. Bir qarashda faqat shar‘iy savollarga javob berishga mo‘ljallangandek tuyuladigan bu diniy jurnal hadis va oyatlar vositasida istiqlol g‘oyalarini targ‘ib etgan. Munavvarqori bu bilan kifoyalanmaydi. 1917-yil Fevral inqilobidan keyin “Turkiston viloyatining gazetini”ni Ostroumov changalidan tortib oladi. Munavvarqori Turkiston viloyatining gazetini “Najot” deb o‘zgartirdi. Ushbu gazeta faoliyatida xalqning e‘tiborini ijtimoiy xorijiy voqealarga qaratgan bo‘lsa, keyinchalik shu gazeta zaminida tashkil etilgan va Turkiston muxtoriyatini tayyorlashda muhim vazifani bajargan “Kengash” gazetasida Zaki Validiy bilan oldinma-keyin muharrirlik qildi. 1917-yilgi davlat to‘ntarilishidan so‘ng, Munavvarqori boshchiligida “Sho‘royi islomiya” siyosiy tashkiloti tuziladi. Keyinchalik uning faoliyatini kengaytirish maqsadida nomini “Turkiston Sho‘royi islomiya jamiyati” deb o‘zgartirishadi. Unga Ubaydulla Xo‘jayev rais, Munavvarqori Abdurashidxonov muavin etib saylandilar. U.Xo‘jayev ko‘p vaqtini safarda o‘tkazgani uchun asosiy ishni Munavvarqori Abdurashidxonovning o‘zi bajarar edi. Bu bilan kifoyalanmay, “Alash”, Markaziy Rossiya tatar-boshqird jamiyatlari, ikkinchi tomondan Turkiston va Buxoro jamiyatlari bilan, uchinchi tomondan mahalliy “Ixtiyot soyuzi” (qozoqlar uyushmasi), “Ittifoq” (tatarlarning uyushmasi) jamiyatlari bilan aloqa o‘rnatgan edi. Xo‘jandda Abdulla Rahimboyev tomonidan tashkil etilgan “Turon” partiyasini ham umumiy ishga jalb eta oldi. Munavvarqori Qo‘qonda tashkil etilgan Turkiston Muxtor Respublikasining tuzilishida qatnashib, hay‘at a‘zosi etib saylandi, Toshkentda 1917-yil dekabrda o‘tgan mitingda muxtoriyatni qo‘llab-quvvatladi. Adibning 1920-yillar boshidagi hayoti iztiroblar va larzalar bilan to‘la o‘tdi. Sho‘ro davlati va uning siyosiy idorasi Munavvarqoriga nafaqat istiqlol yo‘lida, balki xalq ommasini ma‘rifatli qilish yo‘lida ham ishlash imkonini bermadi. Uning har bir nafasi hushyor ko‘zlarning nazorati ostida kechdi. Kuni kecha uni izzat-hurmat qilgan kishilar yo yuqori amallarga erishganlaridan keyin, yo GPUning tazyiqi ostida undan yuz o‘gira boshladilar. Unga ishlash imkoniyati berilmadi.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramasdan Munavvarqori bir qancha darsliklar va badiiy ijod na`munalari muallifidir. Uning “Adibi avval” (1907), “Adib us-soniy” (1907), “Usuli hisob”, “Tarixi qavm turk”, “Tajvid” (1911), “Havoyiji diniya”, “Tarixi anbiyo”, “Tarixi islomiya” (1912), “Yer yuzi” (1916 – 17), 4 qismdan iborat “O‘zbekcha til saboqligi” (Shorasul Zunnun va Qayum Ramazon bilan birga, 1925–

26, 4-qismi musodara qilingan) darsliklari bir necha marta chop etilgan. 1914-yili taraqqiyparvar o‘zbek shoirlarining she’rlarini jamlab, “Sabzavor” nomi bilan nashr etgan. Munavvarqori ijtimoiy-pedagogik faoliyat bilan birga badiiy ijod bilan ham shug‘ullangan. Uning birinchi hikoyasi “Sadoyi Turkiston” gazetasida “Kichkina felyeton” ruknida chop etilgan bo‘lib, “Bizda hamiyat” deb ataladi. U negadir “Muharram” taxallusini qo‘ygan. Shuningdek, uning “Bizda hamiyat”, “Tug‘ishganlik sevgisi”, “Devpechak”, “Qullikka qanday tushdi?” kabi hikoyalari “O‘zi ham tor edi”, “Yalqovlik yovimizdir”, “Har kim ekanini o‘rar”, “Himmatli faqir” kabi she’rlari ham matbuotda e‘lon qilingan. Afsuski, Munavvarqori 1929-yil 6-noyabrda qamoqqa olinadi. Uyida tintuv o‘tkazilib, barcha hujjatlari, kitoblari hovlisida yoqib tashlanadi va 1931-yil 23-aprelida otiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov S.E. Jadidchilik harakati 2021-yil
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A va boshqalar. O‘zbekiston tarixi.(o‘quv qo‘llanma) Toshkent-2011
3. Karimov I.A. Biz kelajakimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz.T:O‘zbekiston.1999.B.385
4. M.Abdurashidxonov. Xotiralarimdan(Jadidchilik tarixidan lavhalar). Sharq-2001.B108-109